

Tlemcen – avagy milyen mélyen érinti a válság a vidék Algériáját?

Kategória: [2010. február](#)

Írta: Jean-Pierre Sereni

„Válság? Miféle válság?” – hördül föl Djamel Bendimered, a volt partizán, aki ma Nyugat-Algéria legnagyobb téglagyárának tulajdonosa. „Van itt munka és pénz hosszú időre bőven!”

Lába előtt terül el több mint 20 kilométeren a 250 000 lakosú Nagy-Tlemcen. Keletről nyugat felé haladva a beton szürkésége lassan felszámolja a zöld síkságot, amelyet az 1970-es évekig gyümölcsösök és olívaligetek borítottak. Ingatlanügynökség vagy magánember – itt mindenki kedve és képességei szerint építkezik. Egymás után nőnek ki a földből Tlemcen alvókerületei, poros lakótelepei, külső városrészei: az 1980-as évek óta Tiffane-ban élnek a káderek és a köztisztviselők; Imama, az új városközpont pedig főleg a hivatalok negyede.

A 2000. évvel minden felgyorsult. Oulidjában már 35 000-en élnek, vele szemben, egy másik dombon Boulidja 25 000 lakost számlál. Ott sorakoznak egy állami ingatlanfejlesztési szervezetnek, az

Algériai Lakásépítő Ügynökségnek a négy- és ötemeletes lakóházai. Ha olyan bérlőké, tulajdonosoké, akik különösen kedvező rendszerben, a vételi ár felének állami fedezetével jutottak lakáshoz, szép kis kert is tartozik hozzájuk. A szociális bérlakások kevésbé szépek, jóllehet a roppant alacsony bérleti díjaikhoz jutni külön privilégium, azaz jó kapcsolatok függvénye.

Ha magánember építkezik, először garázst épít a földszinten. Ezt később boltként használja, mielőtt egy vagy két emeletet fel tud húzni rá – vagy még többet is, ha az üzlet beválik. Mindenfelé vasak meredeznek a soha be nem vakolt, be nem fejezett téglá- vagy betonfalak tetején.

Az ingatlankonjunktúra önmagát gerjeszti. Algériának mind a 48 megyéjéből (wilaya) jönnek Tlemcen építkezéseire dolgozni, ahol főleg éppen az újonnan jövőknek húzzák fel az új lakásokat. A nyomornegyedek, a „bádogvárosok” – amelyeket a hivatalok nyelvén „spontán lakótelepüléseknek” neveznek – az állami szervek minden erőfeszítése dacára nem tűntek el. Közülük a legjelentősebb, a várost uraló Lalla-Seti fennsík lábánál meghúzódó Boudghane talán 25 000 embernek ad menedéket, holott 1962-ben, a függetlenség kivívása idején ez a szám alig érte el a 3 000-et. A falusi elvándorlás, majd az évszázad végi tíz év, amelyből hiányzott a közbiztonság, mértéken felül gyarapította lakosainak számát. Arról lemondtak, hogy lerombolják, megpróbálták hát valamennyire rendbe tenni.

Épületei ma már téglából, kőből, betonból vannak. A mindenütt meredező tévéantennákkal, a teraszokkal, a helyiek által felépített négy mecsettel, az előljáróság költségén bemeszelt falakkal, a kanyargós szűk utcácskákkal vonzza a különféle mestereket, kézművest és szolgáltatót, akik csupán el szeretnének tűnni a hatóság látóköréből...

2001-től, de különösen 2005-től kezdődően – hála a kőolaj- és földgázár megemelkedésének, amely jelentős szerepet játszik Algéria exportjában – hatalmas erőket mozgósítottak Tlemcen és a megye megszerzésére. Erre igen nagy szükség volt a „fekete évtized” után, amelyet ivóvízhiány, rosszul ellátott egészségügyi intézmények, túlszűfolt iskolai osztályok, összeomlással fenyegető középületek jellemeztek. Az elnök, Abdelaziz Bouteflika, aki erről a vidékről származik, 2004-ben ideküldött egy ütőképes prefektust (wali), Abdelwahab Noury személyében. Négy éven át ő irányította az ország központjában Ain-Defla megye erősen veszélyeztetett székhelyét, amely sokáig a lázadó iszlámista partizánoknak volt a központja. Az volt a megbízatása, hogy visszaadja Tlemcennek a múltjához illő kinézetét.

Az eredmény megdöbbentő. A városközponttól 30 kilométerre levő Zénata repülőtér kijáratától egész éjjel kivilágított, kétsávos út vezet a város monumentális bejáratához, körgyűrűjéhez, sokszínű szökőkútjaihoz, gondosan kövezett, a britekét követő piros és fehér szegélyű járdáihoz. Drótkötélpálya köti össze a nyugati városrészeket a Lalla-Seti fennsíkkal több mint 1200 méter magasban, amit nemrég „berendeztek” és amit hétvégeken sűrűn keresnek fel a családok. Folyamatban van két hatalmas tengervíz-sótalanító üzem építése, az úttestet mindenütt árkok szabdalják a víz, a villany, a földgáz, a csatornázás vezetékai számára. A közművesítés tervében úgyszólván minden háztartás szerepel.

„Egyetlen család számára is felhúzzuk akár a kilométer hosszú elektromos vezeték is!” – mondja lelkesen a wali, akit szemlátomást egyáltalán nem érdekel, milyen nehéz pénzügyi helyzetben van a Sonelgaz, az állami elektromosáram- és gázszolgáltató vállalat, amely az ésszerűség határain túllépve eladósodott, mert évről évre halasztják a tarifaemelését. Harminc év óta első ízben él nyugalomban Tlemcen lakossága, és a továbbra is erős infláció dacára javuló viszonyok közt.

A nagyszabású építkezések nem értek véget. Alexandria, Aleppo, Lahore és Fez után Tlemcen lesz a színhelye 2011-ben az iszlám kultúra évének. Jelölését elfogadta a Djiddában székelő és a szaudiak által alapított ISESCO, a tudomány, a köznevelés és a kultúra iszlám szervezete. Nagyratörő beruházási programot, tizenöt projektet indítottak útjára, köztük egy nagyszálló építését Lalla-Setin. A kínai vállalat munkásai éjjel-nappal dolgoznak az építkezésen az ilyen munkaritmushoz nem szokott tlemceniek bámulatára. Az építési, a „beton program” ugyan készen van, de az iszlám év vallási tartalma egyelőre jórészt homályos. Az ISESCO 49 tagállamából mindegyik egy-egy héttel rendelkezik a „maga” iszlám-kultúrájának bemutatására. S hogy miről beszél majd Algéria? Erről még nem sokat lehet tudni.

Az orvosi és irodalmi doktor, Sari-Ali Hikmet úr, az algériai Zaouiák Országos Egyesületének, az UNZÁ-nak az alapító tagja, igyekszik kihasználni a lehetőségeket a maghreb-iszlám évszázados eszméinek az újjáélesztésére. „A Szaúd-Arábiából jött wahabita doktrínával szemben mi mindig a világi és az egyházi hatalom szétválasztását hirdettük. Városunk szent patrónusa, Sidi Boumedienne már a XII. században megfogalmazta a király tiszteletben tartásának elvét.” – magyarázza Hikmet, akinek nagyapja a város első muzulmán orvosa volt. Lényegében a Zaouiák 1989 és 1992 között nem voltak hajlandók támogatni a FIS-t, az Iszlám Üdvfrontot, és ezért vezetőik egy része életével fizetett. A rendszer ezt meghálálta nekik, az állam segíti őket sokirányú emberbaráti tevékenységükben, a ramadani kosártól a népkonyhákig. De vajon megengedik-e nekik, hogy betegyék a lábukat a hivatalos oktatási rendszerbe, ahogyan azt az UNZA kéri, amely azt állítja magáról, hogy 9 nagy, testvériségben tömörült 8 900 zaouiát képvisel, az algír lakosság többségét?

A bizalmatlanság nem tűnt el. „Ezek opportunisták, állítólagos mérsékelt álláspontjuk csupán kitérő, hogy elérjék valóságos céljukat, egy iszlámista rendszer bevezetését – mondja a Terni-síkság egyik nagy agrárgazdája. Nem akarjuk, hogy Tlemcen iszlámista várossá váljék.” Ám addig is: egy év alatt ebben a szigorú városban, ahol sem mozi, sem színház nincsen, és csak egyetlenegy elfogadható vendéglő van, már bezártak tizenötöt abból a tizenhat kimérésből, ahol alkoholt szolgáltak fel...

A vallás marad e nagyon hívő város társadalmi életének központja, a mindennapok ritmusát, a gondolkodást és a beszélgetéseket a mecset határozza meg. A fiatalok azon versengenek, ki hívhatja imára az embereket lakóhelyük minaretjéből. A lakosság újabb hangszórókat követel, hogy jobban

hallhassák a szent beszédet – úgy kell azoknak, akiket már hajnal előtt felébreszt az imára szólító hívás. „*Szakmámon kívül az iszlámnak szentelem magam*” – kiáltja el magát lelkesen egy szakállas és félnék vízvezeték-szerelő mester.

Mecsetek szigorú felügyelet alatt

Az előjáróság szigorúan ellenőrzi Tlemcen harmincnégy mecsetét. „*Visszaszereztük az ellenőrzést, az imám az állam megbízottja, átadjuk neki a pénteki prédikáció fő vonalait, és az nem haladhatja meg a húsz percet. Azelőtt bárki jöhetett és elfoglalhatta a helyét, az imám hagyta a dolgot, mivel a hatóság nem támogatta*” – magyarázza magabiztosan a wilaya egyik tisztviselője. Az ő zsebében vannak a nagymecset kulcsai, a nyitvatartás időpontjait a hatóság állapítja meg: egy órával ebédidő előtt a Drour imája, majd 16 órától 22 óráig az utolsó ima számára. „*Azelőtt túl sokan töltötték ott az éjszakát és tönkretették a helyiségeket*” – folytatja az illető.

Valójában – s ez a rendszer meggyőződése is – a FIS, az Iszlám Üdvfront előretörését az könnyítette meg az elmúlt húsz évben, hogy a vallási ügyek minisztériuma nem ellenőrizte kellőképpen az imahelyek tevékenységét. A „testvérek” nem tűntek el (így becézte az utca nyelve az iszlám radikalistákat), de ma kevesebben jelennek meg fehér ruhában, és ők is inkább csendben maradnak. A fiatal nőknél elmúlt a teljes lefátyolozás divatja, inkább a könnyebb fejkendőt kedvelik. Ebben az egyetemi városban sok lányhallgató és gimnazista jár büszkén födetlenül. „*Hogyan találjak magamnak férjet, ha elrejttem az arcom?*” – kérdi egyikük.

Egy mecset létesítése szigorú szabályokhoz van kötve. Csak az állam adhat hozzá telket, az építető egyesületnek be kell szereznie a hatóságok jóváhagyását. Ami pedig a nagyobb mecsetekben péntekenként gyűjtött adományokat illeti – és amit elvben vissza is kapnak –, azt a prefektus, a wali a saját belátása szerint osztja szét.

A mecset nem kivétel. Minden területen a wali a város és a megye erős embere. Semmi sem történik a beleegyezése nélkül, és egyetlen közbülső szerv sem korlátozza a hatalmát. Egyeduralma azzal függ össze, hogy minden pénz a fővárosból, Algírból érkezik, hála a szénhidrogénekből származó nagy bevételeknek. [1] A választott helyi tisztségviselőknél sem pénzforrása, sem legitimitása nincs, a hagyományos előjárók pedig nem szerepelnek a hivatalos testületekben. 1962 óta sokan közülük becsapva érzik magukat. Tlemcen egyike volt a francia-Algéria három városának, amelyekben francia-muzulmán középiskola működött. Sajátos módon egyesítette a jól megalapozott arab nyelvű képzést és egy francia középfokú kurzust, s számos kitűnő fiatal diplomást bocsátott útjára, akik nagy szerepet játszottak előbb a függetlenségi harcokban, később az új fiatal államszervezetben. Miniszterek, állami vállalatok, különböző hatóságok vezetői lettek belőlük. A Tlemcenből származó, annak francia-muzulmán líceumában, illetve egy másik intézményében, a Slane kollégiumában végzett emberek sokáig voltak kulcspozíciókban, kivéve a hadsereget és a biztonsági szolgálatokat.

Az a zűrzavaros váltás, amely az 1990-es években „az algériai típusú szocializmusból” a piacgazdaságba vezetett át, megfosztotta életerejüktől az állami vállalatokat. Bezárták vagy szüneteltették e szektor üzemeit, vezetőiket háttérbe szorította a magánszektor és az új társadalmi kategória: a – ha mással nem – pénzzel rendelkező „üzletembereknek” a feltörése. Egyedül az orvosok kerültek el bizonyos szintű deklasszálódást: Algériában már 1974 óta ingyenes egészségügyi rendszer működik, a gyakorlatban azonban sokszor ki kell nyitni a bukszát ahhoz, hogy a pácienssel foglalkozzanak. A városban vagy tíz klinika működik, és egyesek kihasználják az 1947-ben épült öreg gyarmati kórház állapotát, hogy magukhoz édesgessék a pénzes betegeket. Egy egyetemi kórházi központ fogja kiegészíteni a száznegyven hektáron épülő hatalmas campust a tlemceni Abou Bekr Belkaid egyetemen, amely már most 35 000 diákot, köztük 58%-nyi lányt fogad be. „*Nagyon szeretnének sikerrel járni, többet dolgoznak, mint a fiúk, családjuk már nem ellenzi, hogy tanulmányaikat befejezzék, még mielőtt férjhez mennének olyan emberhez, aki elfogadja, hogy dolgozzanak*” – lelkesedik az egyetem rektora, Nouredine Ghouali, aki matematikus és Tlemcen szülöttje.

Ezzel együtt a máshonnan jöttek, a leggyakrabban faluról tömegesen érkező bevándorlók a származásukra olyannyira büszke tlemceniekben azt az érzést keltik, hogy ők maguk elvesznek a saját városukban. Az új lakók legalább ötször annyian vannak, üzleteikkel, boltjaikkal elárasztják a városközpont járdáit, összevásárolják a régi házakat, hogy azután lebontsák azokat, és helyükbe zárt, nehézkes és minden báj nélküli betonblokkokat építsenek. A város kettéosztottságát a házasságkötések jelzik. *„Szó sem lehet arról, hogy a lányom ezek közül válasszon valakit!”* kiáltja az egyik asszony, mielőtt elmesélné barátai lányának történetét, aki szülei véleménye ellenére az innen 300 kilométerre levő Ain Sefrába való fiúhoz ment feleségül. *„Édesapja kitagadta a lányt!”* – mondja. Férje diplomatikusabban fogalmaz: *„Amikor egy házasság rosszra fordul itt, a régi, sokszor egymással rokoni kapcsolatban álló tlemceni családok közt valahogy meg tudjuk oldani nagyobb károk nélkül. De a többiekkel ez nem megy...”*

Az apák megteremtette helyi gazdasági alapokat tönkretették az Algírból érkező parancsok: az agrártermékek kereskedelmét Ahmed Ben Bella elnök államosította az 1960-as években, a földeket a 70-es években Houari Boumedienne kollektivizálta. A kukacoskodó és sokszor kiszámíthatatlan bürokrácia elkedvetlenítette a szövőmestereket, a rézműveseket, a cipészeket, az aranyműveseket. A város gazdagságát az ő százával működő műhelyeik adták, amelyeket azután nem volt, aki átvegyen. *„Alig negyven kis vagy közepes vállalkozás maradt meg, és ebből tíznél is kevesebb tartja a színvonalat”* – állapítja meg Chekib Mered, egy fiatal és dinamikus gyógyszergyártó. A két legnagyobb ipari csoport közel ezer-ezer dolgozót foglalkoztat, és elsősorban állami megrendelésre dolgoznak. *„Pedig itt a beruházás hozama igen tekintélyes”* – húzza alá a francia üzleti bankház, a Natexis helyi képviselője. De ritkák lettek az ipari beruházások. *„Hiány van tőkében, menedzserekben és jól képzett személyzetben”* – mérgelődik Abdelhak Boublenza, aki teljes egészében exportálja szentjánoskenyér termését^[2]. Egyébként fiatal vállalkozók egyesületét szervezi, és létre akar hozni egy *business school*t Tlemcenben. *„Ebben az informális szektor a bűnös – vallja Sid-Ahmed Kamel Habri, egy papírgyártó cég, a Mega Papiers vezetője: Tisztességtelen versenyt folytatnak ellenünk.”*

A vállalkozásnak, a tevékenységnek és a foglalkoztatásnak ez a tragikus hiánya^[3] oka, illetve következménye annak, hogy óriási méreteket ölt a fekete piac. Az informális, fekete gazdaság kivonja magát a szociális terhek, az adózás, a vámtarifák és a szabályrendszer alól, ugyanakkor semmit sem termel, ám mindent importál és büntetlenül virágzik. Ez az egész országot sújtó rákfene itt, Tlemcenben különös módon jelentkezik. A közeli algériai-marokkói határ több mint tizenöt éve le van zárva. Zárva van, de átereszt! Erőteljes a forgalom a határ menti, a Lalla-Marniát a Földközi-tengerrel összekötő úton: szünet nélkül mennek az öreg Mercik, a Renault 21-ek, korhatáron túli teherautók. A rakományuk? Pakura, amelyet Soudanitól Boukanounig a sok garázmester által összetákolt tartályokban rejtenek el. Hála az országgyűlési képviselők makacs ellenállásának, az üzemanyag ára tíz év óta nem változott, miközben Marokkóban fokozatosan átláltak az európai árakra. Ezért a különbség 1 a 10-hez, és a kereskedés igen élénk. A határtól néhány méternyire a föld alatti parkolók nagyságára emlékeztető tárolókat ástak ki, ide szállítják az „üzletemberek” drága rakományukat, amit éjjel azon nyomban átírányítanak az öntözőrendszerekből átalakított olajvezetékeken keresztül – hacsak nem szamarak hátán szállítják, amelyek egyedül is hazatalálnak.

Hiába szaporodnak a csendőrségi, határőr, vámós laktanyák, a kis erődök – fehérre meszelve az algériai oldalon, pirosra festve Marokkóban –, a járművek forgalma vég nélküli. Az az „üzletember”, aki megvásárolja pakuráját az egyébként állami Naftal 17 határ menti kútjának egyikénél, a legrosszabb esetben is az algériai minimálbér (120 euró) négyszeresét keresi meg. *„Egyesek napi 14 oda-vissza utat is megtesznek”* – háborog egy öreg nyugdíjas vámós.

Ellentételezésként a marokkóiak kábítószert küldenek. A Rif vidéke, a kif – a dohánylevéllel kevert hasispor – nagy termelője kétlépésnyire van. Az árut gondosan csomagolják, a Mercedes csillagával ellátott lapocskák Európának szólnak, a méhvel jelzettek Kelet-Afrikába és a Közel-Keletre mennek, a többit Algériának, elsősorban a nagyvárosoknak szántak, ahol, úgy tűnik, egyre több a fogyasztó.

A forgalom gyümölcsei az egész határzónában, mindenekelőtt Marniában láthatók. Nemhogy szenved a határzárlattól, éppen ellenkezőleg, a pénzmosásnak teljes mértékű élvezője: egyre több a drága bérlemény és a luxusszálloda. Lakossága tizenháromszorosára nőtt a függetlenség kivívása óta, az ingatlankonjunktúra még látványosabb, mint Nagy-Tlemcenben, amelynek most már versenytársává vált. A leggazdagabb csempészek négy-ötemeletes „villákat” húztak fel, s harangtornyocskákkal és a legélénkebb színű kupolákkal ékesítik ezeket, ugyanúgy, mint más határvárosokban.

Az elmúlt év augusztusában egy csempészett benzinnel megrakott teherautó robbant fel Ghazaouetben, közel húsz ember pusztult el. A népi felháborodás láttán a kormány eljárást indított... Néhány napra rá a forgalom visszatért a megszokott kerékvágásba. Kezdetben zendülés tört ki: „*Munkát adjanak*”, tiltakoztak a pakurások. „*Mihelyt megszorítjuk őket, baj van, hát akkor inkább hagyjuk őket, hogy legyen társadalmi béke*” – mormogja a Vámórség tisztje. Valószínűleg ezen múlik Tlemcen jövője, és tán egész Algériáé is. Hogyan lehetne igazi munkát biztosítani a fiatalok ezreinek, akik apró csempészkedésből és trükkökből tartják fenn magukat? Hogyan lehet normalizálni az informális, fekete gazdaságot, amely ma domináns helyzetben van, hogy a helyi fejlődés szolgálatába álljon, hogy visszatérjen a szabályozott gazdaságba, hogy tisztelje a törvényt, hogy létrehozza a fájó módon hiányzó vállalkozásokat és munkahelyeket? A választ az innen, Tlemcentől 500 kilométernyire levő Algírból várjuk...

Írta külön tudósítónk, Jean-Pierre Sereni újságíró

Fordította: Sipos János

[1] A szénhidrogének adják az algériai export 98%-át (80 milliárd dollár 2008-ban, 40 milliárdnál kevesebb 2009-ben) és az adóbevételek nagyobb részét. Az ország devizatartaléka jelentős (150 milliárd dollár), és a külső adósság nem számottevő. Lásd Hová megy a szénhidrogének pénze?, *Le Monde diplomatique*, 2006. április

[2] A szentjánoskenyeret gyűjtögetik, azt a gyógyszergyártásban és az élelmiszer-termelésben használják.

[3] A munkanélküliség továbbra is magas (hivatalosan 10%-os), a foglalkoztatottság legtöbbször bizonytalan (építkezések, kereskedések) a közigazgatáson kívül, amely a megye legfőbb foglalkoztatója. A fiatal diplomások gyakran nehezen találnak munkát, miközben paradox módon nem szedik le az olívát Hennayán, Tlemcentől 20 kilométerre, munkaerő híján.

Egy régi főváros viszontagságai

A XIII. és a XV. század között Tlemcen volt a Közép-Maghreb fővárosa, és egy olyan, valószínűtlen birodalom fővárosa, melynek területe legjobb éveiben Algéria mai területét is magában foglalta (leszámítva Constantine területét, és hozzáadva Kelet-Marokkót), sötét éveiben pedig várfalai határaitra korlátozódott. A Zyanidák dinasztiájának kezdeténél egy szaharai törzsre bukkanunk, amelyet e vidék tiszta forrásai, szép zöld területei vonzottak, és egy férfit: Yaghmorasan ben Zayant. Negyvenhét évig uralkodott ez a komor berber harcos, aki az állítólag 125 ezres fővárosának meghozta a gazdasági virágzást és egy nagy szellemi és vallási központ ragyogását. „*A Las Nevas de Tolosa-i (Al-Iqab-i) 1212-es vereség után, amelynek során a muzulmánok elvesztették flottájukat, a Földközi-tenger nyugati része keresztény tengerré lett.* A

Maghreb nyugati és keleti része közt csak szárazföldi úton lehetett többé közlekedni, ez pedig kötelezően Tlemcenen át vezet” – magyarázza Negadi Sidi Mohamed professzor, a városi egyetem régészeti osztályának vezetője.

A XVI. században a spanyolok és az oszmán törökök harapófogóba zárják a várost, a dinasztiai marcangoló trónkövetelők és a szövetséges törzsek távolodása siettetik a „Maghreb Gyöngyének” hanyatlását, amely ma egész Algéria muzulmán építészeti maradványainak 75%-át birtokolja: andalúz stílusú épületei egyidősek Grenada és Fez emlékeivel. A hosszú hadjáratukkal győztes oszmánok kegyetlen büntetésben részesítik a várost: helyette Nyugat-Algéria fővárosává teszik Mazounát – Relizane és Chlef között -, majd Mascarát, és végül Oránt, amelyet a XVIII. században szereznek vissza a spanyoloktól. 1837-ben Abd-el-Kader emír ismét megteszi egyik fővárosának, mielőtt meghódítanak a franciák 1842-ben. A történelem bosszúja, hogy 1962 júliusában Tlemcenben jön létre a független Algéria jövő első elnöke, Ahmed Ben Bella és Houari Boumedienne (aki később megdönti Ben Bella hatalmát 1965. június 19-én) szövetsége, az a szövetség, amely megalapozza a modern algériai államot.

[1] A szénhidrogének adják az algériai export 98%-át (80 milliárd dollár 2008-ban, 40 milliárdnál kevesebb 2009-ben) és az adóbevételek nagyobb részét. Az ország devizatartaléka jelentős (150 milliárd dollár), és a külső adósság nem számottevő. Lásd Hová megy a szénhidrogének pénze?, *Le Monde diplomatique*, 2006. április

[2] A szentjánoskenyeret gyűjtögetik, azt a gyógyszergyártásban és az élelmiszer-termelésben használják.

[3] A munkanélküliség továbbra is magas (hivatalosan 10%-os), a foglalkoztatottság legtöbbször bizonytalan (építkezések, kereskedések) a közigazgatáson kívül, amely a megye legfőbb foglalkoztatója. A fiatal diplomások gyakran nehezen találnak munkát, miközben paradox módon nem szedik le az olívát Hennayán, Tlemcentől 20 kilométerre, munkaerő híján.

[vallás](#) [társadalom](#) [munka](#) [gazdaság](#) [fejlődés](#) [algéria](#) [afrika](#)